

СУДЬБА И ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Туйчибоева Гузал Бобомурод кизи

Международная Исламская Академия Узбекистана

Студентка 1 курса магистратуры «Исламоведения»

Annotation: This article explores the concepts of "qadar" and "qazo" and discusses the importance of recognizing Allah's mercy, expressing gratitude for His blessings, having faith in predestination, thanking Allah for everything He provides, and avoiding actions that contradict Sharia while refraining from attributing them to "my predestination."

Keywords: Qadar (predestination), qazo (actions predetermined by fate), fahsh (indecent), alcoholic beverages, feminism, racism, plastic surgery.

До той степени

Пределы Аллаха

Веровать в предопределение от Аллаха

Если мы рассмотрим причины, по которым многие люди отходят от веры в наше время, мы увидим, что причиной этого часто является отсутствие понимания судьбы, неблагоприятные обстоятельства, их неведение или отдаление от религии, а также жестокость и гнев, отсутствие веры в предопределение.

Если бы люди знали, что Аллах творит все в этом мире, что все вещи созданы сначала перед Ним, что они написаны Аллахом, и что они являются частью Его творения, что они являются Его существами, смиренными и преданными Его воле, их сердца были бы успокоены и мирными. Однако

человек иногда стремится изменить мир и начинает бороться с предопределением. Он возмущается перед Аллахом или перед людьми и говорит перед Аллахом: "О, Аллах, почему ты сделал так со мной?" Из-за этого многие люди в настоящее время сталкиваются с трудностями.

Пример: он знает вред алкогольных напитков, но он считает их запрещёнными, находит положительные стороны в умеренном употреблении и использует их. Таким образом, он не признает благосклонности Аллаха к нему.

Относительно феминизма, на самом деле, она создана женщиной, но она не хочет быть женщиной, она хочет быть как мужчина, или, наоборот, она не хочет быть мужчиной и хочет быть женщиной. Эта дилемма также связана с предопределением.

Расизм, в данном контексте, также предполагает предрассудки, то есть почему Аллах создал его с чёрной кожей, почему даровал ему такие благословения, которые мне не даны. Если бы ты знал о предопределении, ты бы понял, почему Аллах даровал ему такие благословения, и почему тебе были даны такие благословения. Дополнительно следует отметить, что отношения между мужчиной и женщиной, их свадьба, отсутствие брака или просто то, что мальчику не рождается девочка, или наоборот, это также предопределено Аллахом. Недостаток веры в кадар и чрезмерное количество наших проблем связан с недостатком нашей веры в кадар, даже в политике, то есть в войнах, насилии, убийствах, все сводится к кадару.

Расизм в данном контексте также включает в себя предвзятость, то есть вопрос о том, почему Аллах создал кого-то с темным цветом кожи и даровал ему благословения, которые не даны мне. Если бы ты знал о предопределении, ты бы понял, почему Аллах даровал ему такие благословения, и почему тебе были даны такие благословения. Также следует отметить, что отношения между мужчиной и женщиной, брак,

отсутствие брака, или даже то, почему у мальчика не рождается девочка, и наоборот, также предопределены Аллахом. Недостаток веры в Кадар и избыток наших проблем связаны с отсутствием веры в Кадар, даже в политике, например, в войнах, насилии, убийствах; все сводится к Кадару.

Поэтому, согласно мнению ахли суннат ва джамаат, удовлетворённостью кадара заниматься — это нечто иное. Относительно совершения казо они высказывают совсем другую точку зрения. "Ты знаешь, что Аллах написал это тебе, ты веруешь, ты принимаешь, но закон запрещает тебе это делать", - говорят они.

Например, человек, укравший что-то, потом грабит, и затем говорит: "Аллах написал это для меня, что мне делать?" Этот человек не говорит: "Я украл то, что меня касается, и теперь мне нужно что-то предпринять". Мушрики (те, кто поклоняется многим богам) также, если Аллах решил для нас куфр, что они могут с этим поделаться, и представляют это как аргумент. Значит, вопрос установления веры в кадар — это одна из самых сложных задач, и человеку нужно разбираться в этом.

Чаще всего критика ислама приходит от женщин, со стороны девушек. Женщина изначально создана прекрасной, она обладает самой прекрасной внешностью в мире. Поэтому, они говорят, что почему Аллах создал её красивой для меня, почему создал её высокой для меня, почему создал её такой, какой я хочу, именно так, как я хочу, и почему создал её такой, какую я хочу. Они передают эту мысль, что шайтан вводит их на этот путь, чтобы они начинали сомневаться в предопределении и размышляли, почему Аллах так создал их, создав их красивыми по сравнению со мной. Это введение в сомнение ведёт к отсутствию уверенности в кадар, и как результат, они подвергаются зависти и пластическим операциям для изменения своего внешнего вида. Это происходит из-за отсутствия уверенности в кадаре.

Будь с Аллахом. Будь довольным предопределением Аллаха.

Предопределение Аллаха только ведёт к благу. Будь удовлетворенным тем, что Аллах дарит тебе в судьбе. Смирись перед волей Аллаха. Будь рабом Аллаха.

Поэтому человек, знакомый с тасаввуфом (суфизмом), видит, как человек, удовлетворённый предопределением Аллаха, наслаждается своим благосостоянием и счастьем. Даже если женщина не считается красивой в глазах других, её сердце очень красиво. На самом деле она прекрасна, и даже если шайтан подсовывает ей сомнения, она считается прекрасной, и она будет уверена в этом. Это самый красивый аспект, и, несмотря на развитие хирургических операций и изменение внешности, нет счастья.

Если ты неудовлетворён своей участью, что бы ты ни имел, тебе всегда будет не по душе. Если ты доволен своей участью, даже мелочи будут для тебя источником радости, и ты будешь видеть больше позитива в окружающем. Будучи небогатым, ты можешь наслаждаться своими благами, а будучи богатым, ты можешь испытывать множество неудовлетворённостей. Если ты скромн, даже с малым богатством ты будешь счастлив. На деньги можно купить лекарства, но не здоровье. Ты можешь купить билет, но не удачу. Вообрази, что ты беден, но каждый вечер идёшь на молитву в мечеть, и ты счастлив, потому что твоя душа богата. Вот этот опыт не многие люди могут понять. Например, ты кладёшь голову на подушку и легко засыпаешь. Но понимаешь ли ты, сколько это стоит?

Если ты взглянешь на свою участь с точки зрения удовлетворения, ты осознаешь своё благосостояние и видишь, насколько много людей вокруг тебя испытывают трудности. Те, кто критикует тебя, не могут по-настоящему оценить твои радости. Если ты доволен своим положением, ты осознаешь, насколько некоторые люди неспособны оценить твою счастливую жизнь.

Тебе дано – будь благосклонным

Тебе отнято – будь благосклонным

Тебе дана семья – будь благосклонным

Ты без семьи – будь благосклонным

Потому что в них присутствуют ответственность и возможность. Как бы ты не решал какую-то проблему, всегда появится новая. Найдя ответ на один вопрос, ты столкнёшься с другим.

Это подобно игре, где ты постоянно ищешь и повторяешь решение. Если человек не понимает истину этого мира, он становится разочарованным, унылым, болен. Именно по этой причине многие люди в Америке и Европе сталкиваются с психологическими проблемами. Потому что человек не понимает, что такое этот мир, что ему нужно. Он родился, пошёл в школу, поступил в университет, получил деньги, машину, дом, жену, разврат – все есть, но он не понимает, зачем ему все это, что он на самом деле ищет. Именно поэтому в это время, когда Аллах дарует миру твоё значение, важно верить в кадар. В конечном итоге, когда ты улучшаешь свою связь с кадаром, твои отношения с Аллахом, с людьми и с самим собой также улучшаются. В противном случае все будет наоборот.

Список использованной литературы

1. Ахмада Даманхури «Фикхул хадис»
2. Шейх Али Тантавий. О дочь моя. -М.:Бушро, 2018. – 28с.
3. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Серия книг « Олтин силсила» (Сахих Бухарий) .-Ташкент.: Хилол нашр, 2013. -672с.
4. Одинахон Мухаммад Содик. «Кизларжон». -Ташкент.:Хилол нашр, 2020. -192 с.